

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РЕЖАББОЕВ Нурилло Абдулбоқиевич

Наманган давлат университети

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори

(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14470454>

ФАРҒОНАДА ОЧ БОЛАЛАРГА КЎРСАТИЛГАН БАҒРИКЕНГЛИК

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Совет давлатининг дастлабки йилларида Фарғона вилоятида озиқ-овқат танқислиги ва очарчилик натижасида юзага келган оғир вазият, шунингдек, Фарғона вилоятига эвакуация қилинган болалар ва маҳаллий оч қолган болаларнинг аҳволи қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: Фарғона вилояти, очарчилик, очликка қарши кураш Марказий комиссияси, очлик оқибатларига қарши кураш комиссияси, "Меҳрибонлик уйлари", озиқ-овқат пунктлари, округ ва черков.

ТЕРПИМОСТЬ, ПРОЯВЛЕННАЯ К ГОЛОДАЮЩИМ ДЕТЯМ В ФЕРГАНЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье кратко рассказывается о тяжелой ситуации, возникшей в первые годы существования Советского государства в результате нехватки продовольствия и голода в Ферганской области, а также о положении эвакуированных в Ферганскую область и местных голодающих детей.

Ключевые слова: Ферганская область, голод, Центральная комиссия по борьбе с голодом, Комиссия по борьбе с последствиями голода, "Детские дома", Продовольственные пункты, уезд и волость.

TOLERANCE SHOWN TO HUNGRY CHILDREN IN FERGANA

ANNOTATION

This article briefly describes the difficult situation that arose in the early years of the Soviet state as a result of food shortages and famine in the Ferghana region, as well as the situation of children evacuated to the Ferghana region and local starving children.

Keywords: Ferghana region, famine, Central Commission for Combating Hunger, Commission for combating the consequences of hunger, "orphanages", food points, county and parish.

Туркистонда озиқ-овқат тақчиллиги XX аср 20-йиллари бошларига келиб жиддий тус олди. Туркистон АССР ва Фарғона вилоят раҳбариятини саъйи-ҳаракати билан муаммо ечими йўлида маълум бир ишлар амалга оширилишига қарамасдан аҳолининг аксарияти, айниқса болалар очарчиликдан кўпроқ азият чекди. Халқимизнинг болажонлиги, меҳр-муруватлилиги ҳамда бағрикенглиги ана шундай оғир дамларда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмади. Ўзи оч бўла туриб Россиянинг Марказий районлардан юборилган оч болаларни боқишда, кийим-кечак ва уй жой билан тامينланшда, чинакам бағрикенглик намуналарини кўрсатдилар. Бундан ташқари вилоятнинг ўзида оч болаларнинг аҳволи ҳам бундан кам эмас эди. Ушбу мақолада архив манбаларга таянган ҳолда вилоятнинг ота-онасиз етим, қаровсиз, оч-яланғоч болаларининг аҳволи, уларга кўрсатилган ёрдам, “Болалар уйлари”, “Болалар интернати”, Овқатланиш пунктларининг фаолияти таҳлил этилади.

Туркистондаги очарчилик (1917-1919) тўлиқ бартараф бартараф этилмай туриб, ўлка аҳолиси янги иқтисодий қийичиликлар гирдобига дучор бўлди. Бундай ҳолат асосан деҳқончилик билан шуғулланувчи Фарғона вилоятида жиддий тус олди. XX аср 20-йиллари бошларига келиб Фарғона вилоятида ижтимоий-сиёсий ҳамда иқтисодий вазиятнинг оғирлашувига қуроли қаршилик ҳаракати, хўжалик ишларининг тизимли фаолият олиб борилмаганлиги, қурғоқчилик, сиёсий танглик, Россиянинг марказий районларидан келаётган очларни боқиши сабаб бўлган эди. Аксинча, ўзи оч бўла туриб, уларга озиқ-овқат, кийим-кечак юбориш каби мураккаб вазифаларни беғараз бажариш мажбурият этиб белгилангди. Шунинг учун 1921 йил 26 июлидан бошлаб Фарғона вилоятида Очларга ёрдам комиссияси фаолият кўрсата бошлаган.

Манбаларда вилоят аҳолисининг умумий аҳволи тўғрисида маълумотлар келтириб “1921-1923 йиллари кўплаб очлар турли ўт-ўланлар... билан овқатланиши натижасида болалар ўртасида касаллар ва ўлим кўпайиб кетди. ... Шаҳарларни очлар босиб кетган... уларнинг бир қисми масжид ва қабристонлардан паноҳ топганлар... шунингдек, кўчаларда ағанаб ётибдилар. Буларнинг барчаси очлик ва қашшоқликдан қочган... ерли аҳолини... вайрон бўлган қишлоқларда ва очарчилик [ҳукм сурган] ҳудудлардаги кўчаларда ҳар куни очликдан ўлганларнинг ётганини [кўриш мумкин]... Шундай ҳоллар бўлдики, айрим қишлоқларда [ўлганларни] йиғиштирадигин кишининг ўзи йўқ”- дейилади [1].

Ўрни келганда шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоизки, вилоятдаги қуроли қаршилик ҳаракати, турли касалликлар, кўчиб кетишлар натижаси ўлароқ, Фарғона вилоятнинг харобазор қишлоқларида аҳолининг аниқ ҳисоб-китоб қилиб бориш “имкони” йўқ эди. Даврий матбуот нашрларининг бирида бунинг ўзига хос томонига ҳам тўхталиб, қуйидаги маълумотлар келтирилиб ўтилади. “...ерли аҳоли ўлиб туриб ҳам ўз дардини ҳеч кимга айтмаган (ҳар бир фалокатга тақдир-азал деб қараган, тақдирдан кўриш) ...” [2] деб маълумот берилади. Қиш яқинлашиб, совуқ туша бошгани билан қаровсиз болалар орасида очликдан ўлим кўпая бошлаган.

Айниқса, ёш болалар қишлоқ ва овулларда озиқ-овқат билан таъминлаш бўлимларига, интернатларга ёпирилиб кела бошлаганлар. Рақамларга эътибор берсак, 1922 йил ноябрида Фарғона вилояти Очарчилик оқибатларини тугатиш комиссияси (ООТК) ихтиёридаги расман рўйхатидаги 4592 нафар очларнинг 2158 нафари оч болаларни ташкил этарди. 1923 йил 10 январига қадар очлар миқдори 7097 нафарни, бундан 3955 нафари эса болаларни ташкил этарди [3].

1923 йил июл-октябрь ойи ҳолатига кўра, Фарғона вилоятида озиқ-овқатга биринчи даражали муҳтожлар сони 4593 кини ташкил этган, бўлиб, шулардан 2158 нафари оч болаларни, январь ойида эса бу кўрсаткич 7203 кишини, шулардан 4177 нафарни оч болаларни ташкил этган [4].

Фарғона вилоят ООТК ўзининг ҳисобот маърузасида аянчли аҳволни тасвирлаш билан бирга, очлар “ўлими шунчалик кўпайган эдики, ҳатто айрим кунлар мурдалар сони бир неча юзни ташкил қиларди. ...Уларни (мурдаларни- *муаллиф*) кўмишга улгурмаганлар ва [натижада] мурдалар ҳидланиб, ириб кетмоқдалар.

Очарчилик одамлар онгига ҳам таъсир қилиб, шундай ҳолатларга олиб келганки, бир неча маротаба бир бурда нон учун болаларни бошқа, нисбатан яхшироқ, ҳудудларга сотганлар”, - дейилади [5]. 1922 йилдан бошлаб, Фарғона вилояти ООТК томонидан очларга жуда оз миқдорда ёрдам ишлари олиб борилган. Оч болалар учун интернатлар очилиб, биринчи навбатда ёш болаларни жалб қилина бошланган [6].

Аҳолини озиқ-овқат ва бошқа маҳсулотлар билан таъминлашдаги узилишлар сабаб, айниқса, оч ва юпун кийинган болаларнинг аҳволи оғирлашиб борган. Шу муносабат билан, 1922 йилнинг 10 декабрида Фарғона вилояти ООТК мажлиси бўлиб, унда Қўқонда очарчилик азобини тортаётган болаларни интернатларга ёпирилиб келаётгани ва натижада мавжуд интернатларда оч болаларни сақлашга жой етишмаётгани масаласини кўриб чиқди. Мазкур мажлисда комиссия вужудга келган ҳолат ечимида қуйидаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб топди:

- Овқатланиш пунктларида иккита хонани оч болалар учун ажратиш керак;
- ажратилган иккита хонага оч болаларни жойлаштириш зарур;
- вилоятда оч болаларни қабул қилишга мўлжалланган “Қабул пункти” очиш зарурлиги қайд этилсин [7].

Фарғона вилоятидаги умумий ижтимоий-сиёсий аҳвол оғирлашгани боис, аҳолини озиқ-овқат таъминоти янада мураккаблашиб, тегишли ташкилотлар томонидан бу борада аниқ чора-тадбирларни амалга оширишга ундайди. Масалан, Қўқон ва Марғилон уездларидаги оч болалар аҳволи бўйича 1922 йил 3 августида Фарғона вилоят ООТК раиси ўринбосари Калонхўжаев маълумот бериб, жойлардаги болалар “интернатларидаги аҳвол жуда ачинарли... ёғ, сабзавот, гўшт ва ўтин камдан-кам ҳолатларда берилгани учун иссиқ чой, овқат баъзан берилмоқда. Кроватлар етарли эмас, ҳар бир [бола] одеял билан таъминланмаган, чойшаблар йиртиқ ва иккига киши биттадан”, - деб қайд этади [8].

Вилоятдаги умумий аҳвол, айниқса Қўқон ва Марғилон уездларидаги очарчилик қамрови, таъминотдаги жараёнлар, очарчилик азобини тортаётган болалар аҳволи, аҳолига ёрдам бериш йўллари кўриб чиқиб, вилоят ООТК қуйидаги мазмунда қарор қабул қилди:

1. Қуролли қаршилик (“Босмачилик”) ҳаракати ҳамон давом этаётгани, деҳқонлар орасида безгак касалига йўлиққанлар кўпайиб борётгани сабабли, кейинги пайтларда Фарғона вилояти аҳолиси ўртасида очарчилик кўпайиб кетган.

2. Скобелев шаҳридаги собиқ губернатор уйида 500 нафар оч болалар учун интернат очиш керак.

3. Фарғона вилоятида очарчилик чекинмаётганлиги, ёрдам бериш зарурлиги кундан - кунга ортиб бораётганини эътиборга олиб, Марказдан, ҳеч бўлмаганда, 2 тадан “Тез ҳаракат қиладиган отряд” ни Ўш, Андижон ва Наманган уездларига юборишни сўраш зарур.

4. Фарғона вилояти аҳолиси учун медицина ёрдамига 3 та Германия дорихонасини юборилиши мутлақо етарли эмас деб, яна 10 та Германия дорихонаси зарурлиги сўралсин.

5. Марказдан Фарғона вилояти аҳолиси учун ажратилган ғаллани юбориш сўралсин, чунки ҳозирги пайтда вилоят ООТК ихтиёрида мутлақо ғалла йўқ.

6. “Болалар интернат”ларига ёрдам бериш вилоят ХТБ ва вилоят соғлиқни сақлаш бўлими ихтиёридалигидан келиб чиқиб ўзбошимчалик билан, ёрдам беришдан ўзини тийиши керак.

7. Фарғона вилоятида очарчилик аҳволи оғирлашиб бораётган тўғрисида нафақат Марказ ва Туркистоннинг кенг қамровли оммасини, имкон бўлса, матбуот орқали хорижий мамлакатларни ҳам хабардор қилиш керак.

8. Қизил Хоч томонидан Ашт туманидаги 800 нафар очларга берилаётган озиқ-овқат миқдорини кўпайтириш керак.

9. Фарғона вилоятида ООТК ихтиёрида очларга ёрдам беришга озиқ-овқат маҳсулотлари қолмаганидан, айниқса нон ва нон маҳсулотлари батамом тугаганидан келиб чиқиб, Қизил Хоч ташкилотидан зудлик билан Фарғона вилоятига ғалла юбориш бўйича шартнома тузиш сўралсин.

Тез кунларда совуқ туша бошлаши ва қиш яқинлашиб келаётганидан келиб чиқиб, Туркистон МИҚ очарчилик азобини тортаётган болаларни кийим-кечак билан таъминлашни сўралсин [9].

Архив манбаларининг таҳлилига кўра, Фарғона вилоятидаги очарчилик жиддий ижтимоий беқарорликни келтириб чиқарган ва ҳалокатли даражага етган.

Мавжуд архив маълумотларига таяниб шуни таъкидлаш лозимки, Туркистондаги очларни, айниқса очарчилик азобини тортаётган оч болаларни нафақат озиқ-овқат, балки кийим-кечак билан таъминлаш ҳам маълум бир қийинчиликлар туғдиришда давом этарди. Мазкур муаммо ечимида хунарманд-тўқувчилар маҳсулотларидан чойшаб, кийим-кечак тикиш ишлари олиб борилган. Масалан, Фарғона вилоят ООТК 1922 йил 26 декабрида Марғилон уездида очлар аҳволи, биринчи навбатда оч болаларга ёрдам кўрсатиш масаласини кўриб чиқиб, унда шу кунга қадар уездда 500 нафар оч болаларни кийинтиришга зарурият борлигини таъкидланган. Комиссия қарорига кўра, Чустда тайёрланган халатлар учун рангли газмолдан, олачадан 250 бўлак ва яна 250 бўлак Наманган, Бешариқ газмолидан ажратиш зарур деб топилган [10].

Шунингдек, ўтказилган мажлисда Марғилон уезди очларини нафақат озиқ-овқат, балки кийим-кечак билан ҳам таъминлаш масаласини кўриб чиқиб, 1923 йил 1 январига қадар катта ёшдаги очларни кийинтириши учун Чустнинг рангли олачасидан 400 бўлак ва яна 400 бўлак чойшаб ажратиш зарурлиги таъкидланган. Айни пайтда очлар учун кийим тикишга 100 минг рубль ажратишга қарор қилинган. Харажатларни қоплаш йўлида ажратилган 3 вагон кўмирни ҳам сотишга рухсат берилган [11].

Қиш фасли бўлганлиги туфайли очларни нафақат озиқ-овқат, балки кийим-кечак билан таъминлаш масаласи ҳам кун тартибига кўшилиб, очарчиликдан қийналган аҳоли учун иссиқ кийим-бош билан таъминлаш озиқ-овқат муаммосидан кам бўлмаган.

Фарғона вилоятида очларни боқишгина эмас, балки уларни кийим-кечак билан таъминлаш ҳам маълум бир қийинчиликлар билан давом этган. Очларни кийим –кечакка бўлган эҳтиёжлари кўплиги боис, муаммони тўлиқ бартараф қилиш имкони бўлмаган. 1922 йил 26 декабрида Фарғона вилоят ООТК мазкур муаммо ечими йўлида саъй-ҳаракатларни амалга ошириб, ўз олдига 1923 йил 10 январига қадар Асакада 27 нафар болаларни, Марғилонда-109, Фарғонада-124, Учқўрғонда-156, Қувада-570 нафар болаларни кийим-кечак билан таъминлашни ўз олдига мақсад қилиб қўйган эди. Бундан ташқари яна Марғилон уездида 1000 нафардан ортиқ болалар кийим-кечакка зарурат ҳис қиларди [12].

Фарғона вилоят уездларида катталар ва болалар учун озиқ-овқат пунктлари очилиб, унда ҳудудларнинг аҳволига мутаносиб ҳолда қуйидагича тақсимланган: Марғилон уездида 83814 кишига, Қўқонда 80126, Ўшда 23680, Андижонда 15086, Наманганда эса 10821 кишига мўлжалланган Озиқ-овқат пунктлари ташкил этилган. Аммо совет ҳукумати вилоятдаги очларни боқиш, қишлоқ хўжалигини тиклаш, сув иншоотларини тузатиш, дехқонларга уруғлик ва иш ҳайвонлари билан таъминлаш ишларига етарли миқдорда маблағ ажрата олмаган. Шунинг учун ҳукумат кичик “Қарз жамиятлари”ни тузиш ҳамда кооперативлар ташкил этиш, қаровсиз, ота-онасиз етимларга ёрдам учун “Фарғона Ҳилол-Охмар” (Фарғона Қизил Ярим ой) жамиятларини тузиш билан кифояланилган [13].

Бундан ташқари, Туркистонда очарчиликка қарши кураш марказий комиссияси (ОҚК МК) раҳбарияти ўлкадаги озиқ-овқат танқислиги муаммоси ечимида кўплаб саъй-ҳаракатларни амалга оширган. Масалан, биргина Фарғона вилоятидаги очарчиликни бартараф этиш муаммоси ва унинг ечими йўлида вилоят ООТК ҳамда ўлка ОҚК МК кўплаб ташкилий масалалар билан тўқнашди. Хусусан, жойларда очарчиликка қарши кураш комиссияларини тузиш, мавжуд озиқ-овқат захираларини тақсимлаш, ғаллага қатъий белгиланган нарх қўйиш, бозорларда “қопчи савдогар”ларга қарши кураш ва бошқалар... Бу каби турли йўналишдаги чора-тадбирларни амалга оширишдек мураккаб вазифалар большевиклар ҳокимияти томонидан амалга ошириди.

Аммо кўрсатилаётган ёрдамлар, амалий чоралар борган сари кучайиб бораётган очарчилик даҳшати ва уни ечими мураккаб, зиддиятли аҳамият касб этди. Чунки кўрсатилаётган “... ёрдам, мавжуд очарчиликдан... ёш болалар ўляганлиги, қачонки оналар арзонга ўғил-қизларини сотиши керак бўлаётганлиги, шу мақсадда ҳатто Тошкент уездига кетаётганлиги [ҳисобга олинса], албатта бу ёрдам денгиздан томчи ҳисобланарди”[14]. Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, вилоятда озик-овқатга муҳтожлик ўсиб борган. Қуйида жадвалда келтирилган маълумотлар ҳам бунга асос бўла олади.

Фарғона вилоятида очлар миқдори 1923 йил январь ойи бошларида (жадвал) [15].

Т/р	уездлар	очлар (катта ёшдагилар)	очлар (болалар)	жами
1	Ўш	1786	1669	3455
2	Марғилон	497	760	1257
3	Кўкон	332	866	1198
4	Наманган	415	386	801
5	Андижон	112	274	386
	вилоят бўйича	3142	3955	7097

Юқоридаги жадвалда келтирилган оч болаларнинг 929 нафари Фарғона вилоят ООТК интернатларида, 3026 нафар катта-кичик ёшдагилар эса Овқатланиш пунктларида озик-овқат билан таъминланганлар. Шу миқдордаги очлардан 1050 нафари, хусусан 412 нафари тўла, 635 нафари эса ярим-ёрти кийим-бошга эга эди. Кўрпа-тўшак ва чойшаблар билан интернатдагиларнигина таъминланган. Мавжуд газламалардан яна 500-600 нафар оч болалар учун кийим-кечак тикдириб бериш мумкин эди [16].

Фарғона вилояти ООТК нинг 1923 йил 4 январида ўтказган мажлисида очларни, айниқса очарчилик азобини тортаётган болаларни, таъминоти ҳамон қийинлигидан келиб чиқиб, жойларда “Болаларга икки ҳафталик жамоатчилик ёрдами” тадбирини ўтказиш мақсадга мувофиқ деб топди. Мазкур тадбир натижасида йиғилган маблағ ва маҳсулотларни болалар озик-овқати ҳамда кийим-кечаги таъминотида сарфлаш мақсадга мувофиқ деб топилган [17].

1923 йил январь ойи ҳолатга кўра, Фарғона вилоятида 179 минг нафар очлар бўлиб, уларнинг ярми болалар эди. Очларнинг аксариятини қишлоқда истиқомат қилувчиларни ташкил қилиб, улар учун жойларда қўшимча, Овқатланиш пунктлари, ётоқхоналар, болалар интернатлари уюштириш керак эди. Шунинг учун, Фарғона вилоят ООТК 1923 йил 9 январдаги мажлисида мазкур масала ечимидagi муаммоларга тўхталиб, вилоятда “қишлоқ хўжалигини... пахтачилик саноатини илгариги ҳолатига қайтариш... очарчилик оқибатларини тугатишга Турк[истон] республикаси ва бутун [Россия] Федерациясининг барча аҳолисини жалб этиш керак... Фарғонада ООТК фаолиятини тугатиш ишларини тўхтатиш зарур, чунки Фарғона [вилоятида] очарчилик барҳам топгани йўқ... ҳар куни очлар оқими ООТК га [қарашли] Овқатланиш пунктларига келяпти...” - деб қайд этилган [18].

Бундан ташқари шу кунги ООТК мажлисида таъкидланишича, совуқ ҳаво кучайиши муносабати билан комиссия ихтиёридаги қаровсиз, оч-яланғоч болалар сони кўпайиб кетганлиги, хусусан қишлоқ ва овуллардан оч болалар Овқатланиш пунктларига, ётоқхоналарга, болалар интернатларига келиши кескин ортиб кетганлиги ҳам таъкидланган [19].

Фарғона вилоятининг турли уездларидан вилоят ООТК га юборилган ҳисобот ва маърузаларида уездлардаги умумий аҳвол, озик-овқат таъминоти, очларнинг сони ва улар учун маблағ ажратиш ҳамда турли таклифлар билан муурожаат қилганлар.

Масалан, 1923 йил 24 январида Фарғона вилоят ООТК мажлисида Бешариқ районида очлар, айниқса очарчилик азобини тортаётган болалар кўплиги, хусусан етим болалар 300 нафардан ортиқлигини қайд этилиб, мазкур миқдордаги оч болалар учун интернат очиб, уларни озиқ-овқат, кийим-кечак билан таъминлаш зарурлиги сўралган. Ўз навбатида Бешариқ районида ҳам мавжуд интернатда 30 нафар оч болалар бўлиб, уни 60 кишиликка етказиш ва шунинг учун 90 бўлак газмол, 10 жуфт калиш, 2 ўрам ғалтак ип, 10 пуд гуруч, 1 пуд ёғ ва яна 200 рубль ажратиш ҳамда ООТК га Шариат қозиси ҳамда халқ судьяларига Бешариқ районидаги ҳар бир кўриладиган ишлардан тушадиган жарима суммасини очлар ҳисобига ўтказиш, шунингдек, 5 фоизлик хоҳиший йиғимни амалга ошириш бўйича кўрсатма бериш сўралган [20].

Шу куни бундан ташқари вилоят ООТК Канибодом районидаги очарчилик аҳволини кўриб чиқди. Мазкур мажлисда очларга 6000 рубль тарқатилгани, аммо бу очлар таъминоти учун мутлақо етарли эмаслиги таъкидланиб, зудлик билан “...74 нафар оч болалар учун интернатни жиҳозлаш ва 80 нафар катта ёшдаги [очлар учун] “Овқатланиш пункти” очиш... Болаларни зудлик билан кийинтириш учун мавжуд газмолдан 50 бўлак, 2 ўрам ғалтак ип, 10 жуфт оёқ кийими... овқатлантиришга 65 пуд ғалла, 35 пуд жўхори, 10 пуд гуруч ва 2 пуд ёғ... ташкилий ишлардаги харажатларга 200 рубль” ажратиш тўғрисида қарор қабул қилди [21].

Наманган уезд-шаҳар ООТК раиси томонидан 1923 йил 31 январида Фарғона вилоят ООТК раисига юборган маърузасида, уезд-шаҳар, “Овқатланиш пункт”да 646 нафар очлар рўйхатда борлиги, улардан 336 нафари фақат озиқ-овқат олиб кетиш учун келиши таъкидланган. Бундан ташқари Волгабўйи оч болаларидан 114 нафари интернатларда сақланиб, улардан 56 нафар бола Россиядан келтирилган. Наманган уездининг Чуст ва Ашт районларида Озиқ-овқат пунктлари мавжуд бўлиб, фақатгина Чустнинг ўзида 300 нафар очларни боқиш учун ўз қарамоғига олинган. 1922 йил 18 декабрида очлар яшаётган бинони таъмирлаш зарурати тўғрисида уезд инқилоб кўмитасига мурожаат қилинганига қарамасдан, шу пайтга қадар таъмирлашга киришилмаган. Айни пайтда интернат қарамоғидаги оч болалар учун иссиқ кийимлар тикишга киришганлар. Жойлардаги очларни боқиш учун Озиқ-овқат пунктлари сонини кўпайтириш зарур эди. Шу сабабдан, Нанайда 150 нафар катта ёшдаги ва 50 нафар болаларга, Косонсойда 200 нафар катта ёшдагилар ва 70 нафар болаларга, Янгикўрғонда 200 нафар катта ёшдагилар ва 60 нафар болаларга мўлжалланган Озиқ-овқат пунктлари очиш кўзда тутилган [21].

Наманган уезд-шаҳар ООТК ўзи эгаллаб турган бинода оч болаларни ўқитишга шарт-шароит яратиб, бунинг учун уезд халқ таълими бўлими ўқитувчилар билан таъминлашга ваъда берган [23].

1923 йил 25 январида Фарғона вилоят ООТК уездларда оч болалар сони камаймасдан, балки кундан-кунга уларнинг миқдори кўпайиб бораётганини, мазкур муаммо ечимида тезкор кўриладиган чоралар қаторида шаҳарларда “Болалар интернатлари”ни ташкил этиш зарур деб топиб, буни қуйидаги тарзда белгиланади: Қўқонда 3 та интернат – 300 нафар болаларга, Скобелевда 3 та интернат – 300 нафар, Наманганда 2 та интернат – 200 нафар, Ўшда 2 та интернат – 200 нафар, Андижонда 2 та интернат – 200 нафар болаларга мўлжалланган [24].

1923 йил 13 февралда Фарғона вилоят ООТК мажлисида март, апрель, май ойларида Наманган ва Қўқон уездларида тегишли тарзда 3000 ҳамда 6000 нафар очларни боқиш учун Овқатланиш пунктларини очишга қарор қабул қилиб, мазкур қарорни вилоят иқтисодиёт бошқармасида тасдиқлаш жараёнида қатнашишни Миркомиллов зиммасига юклатилди [25].

1923 йил мартада Фарғона вилоят ООТК кейинги уч ой ичида 46 та Овқатлантириш пунктлари очиб, унда ҳар куни 13 минг киши овқатланиши, 12 та “Болалар интернати” очиб, унда 1200 нафар етим болаларни овқатлантириш кўзда тутилган [26].

Туркистондаги фуқоролар уруши-қуролли қаршилик ҳаракати натижасида Фарғона вилоятидаги очарчилик барҳам топмаган. 1923 йил мартидаги маълумотларга кўра, 179602 киши очлар рўйхатида бўлиб, 207117 киши эса бу рўйхатга қўшилиши хавфида эди. Боз устига, очларнинг ярми болалар эди [27].

1923 йил 18 апрелида Фарғона вилоят ООТК очлар учун 500 та оёқ кийим ва 500 та пахтали кўрпачани болалар интернатларига тайёрлашга қарор қабул қилган[28]. Жойларда очларни аҳволи ёмон аҳволда эканлигини куйида келтирилган архив манбалари ҳам тасдиқлайди. 1923 йил 2 июнида Фарғона вилоят ООТК раиси Хўжанбоев номига Марғилон уезд ООТК раиси ўринбосари Григорьянц томонидан юборилган билдиришида, 1923 йил 28 май ҳолатига кўра, Марғилон ва Горчаковда 50 нафардан оч болалар учун ва Скобелевда эса 60 нафар болаларга интернатлар очилганини қайд этиш билан бирга, яна куйидагиларни билдирилади:

- интернатдаги оч болалар оғир аҳволда;
- интернат бинолари ёмон ҳолатда;
- оч болаларга кийим-кечаклар етарли эмас;
- оч болаларга чойшаблар етишмайди;
- оч болалар озиқ-овқат таъминоти жуда ночор ҳолатда;
- оч болаларнинг 35 фоизи касалликка йўлиққан[29].

Мавжуд архив маълумотлари таҳлили шундан далолат берадики, Марказ томонидан жойлардаги очарчиликни барҳам топтиришда ҳамма вақт ҳам тезкорлик билан чоралар кўришга эришилмаган ва бундай ҳолат Фарғона вилоятидаги очарчиликка барҳам беришда ҳам ўз натижасига эга бўлган. Масалан, 1923 йил 24 июлида Фарғона вилояти ООТК жойлардаги очларни боқиш учун озиқ-овқат, маблағ етишмаслиги масаласини кўриб чиқиб, БМИҚ хузуридаги очарчилик оқибатларини тугатиш марказий комиссияси (ООТ МК) ва нухалари Исеев раҳбарлигидаги Туркистон ваколатхонасига куйидаги мазмунда телеграмма юбориш тўғрисида қарор қабул қилган:

1. Марказ томонидан Фарғона вилояти очларига озиқ-овқат ёрдами тўғрисидаги ваъдалар бажарилмаяпти. Фарғона вилояти ООТК шу пайтга қадар Марказдан озиқ-овқат маҳсулотлари олмади.

2. Фарғона вилояти ООТК ихтиёридаги барча озиқ-овқат маҳсулотлари очларга тарқатиб бўлинди.

3. Шу кунга қадар Фарғона вилояти ООТК қаромоғида 50 минг нафар очлар бўлиб, улардан 8 минг нафари оч болалар ҳисобланади. Улар Овқатланиш пунктлари да, “Болалар уйлари” да, интернатларда овқатлантирилган.

4. Агар очлар учун озиқ-овқат юборилмаса, унда вилоятдаги очларни боқаётган, Овқатланиш пунктларини, “Болалар уйлари”ни, интернатларни беркитишга ҳамда очларни тарқатиб юборишга рухсат беришингизни сўраймиз ва бу билан уларни тақдир тақозосига қўйиб берамиз [30] - дейилади.

1923 йил 24 июлдаги маълумотга кўра, БМИҚ хузуридаги ООТ МК дан вилоят ООТК га юборилган 5000 пуд ғалла куйидаги тарзда тақсимланган: Андижон уездига -1000 пуд, Ўш уездига-1000, Марғилонга -1000 пуд, Николская посёлкасидан қувилган қирғиз батракларидан 54 та оилага 500 пуд.(Жалолобод райони, Андижон уезди)[30]. Шу куни вилоятнинг Учқўрғон ва Қўқондаги болалар яшяётган интернатидагилар учун тегишли тарзда 50 нафар қизлар учун ва 100 нафар ўғил болалар учун кийим-кечаклар ажратиш тўғрисида ҳам қарор қабул қилинган [32].

Агар тарихий далилларга мурожаат қилинса, Фарғона вилояти ООТК нинг 1923 йил 30 июлида ўтказган мажлисида Марғилон уезд ООТК томонидан жойларда аҳоли, хусусан оч болалар таъминоти масаласини кўриб чиқиб, уездда мавжуд “озиқ-овқат ва пул маблағлари сарф қилиб бўлинган, болаларни очарчилик даҳшатидан интернатга қочиб кетмаслиги учун барча чоралар кўриш зарур”, - деб қайд этилган [33].

Шу куни Фарғона вилоят ООТК томонидан Марғилон уездидаги оч болалар таъминоти масаласи билан боғлиқ муаммоларни кўриб чиқиб, қуйидаги мазмунда қарор қабул қилинган:

1. Фарғона вилоят ООТК омборхоналарида ғалла йўқлигини, аммо айти пайтда Марғилон уезди ООТК га зудлик билан ёрдам кўрсатиш зарурлигидан келиб чиқиб, шу мақсадда омборхоналардан 1000 пуд маккажўхори ажратиш зарур.

2. Марғилон уездининг Учқўрғон ва Шаҳрихондаги оч болалар сақланаётган интернатларда одеялга зарурат борлигидан, аниқроғи одеял етишмаётганлигидан келиб чиқиб, 200 та одеял тайёрлаш зарур деб топилсин.

3. Марғилон уезди ООТК ходимларини, Марғилон Овқатланиш пунктлари ва Горчаков ва Скобелевдаги 1-2 болалар интернатлари ходимларини шу йил июнь ойи иш ҳақи билан таъминлаш зарур [34].

Фарғона вилоят ООТК 1923 йил 8 августидаги мажлисида аҳоли орасида очарчилик ва айниқса унинг таъминоти жуда ёмон аҳволда эканлигини таъкидлаб, болаларни ва оч аҳолини озиқ-овқат таъминотидаги узилишлар жуда кўплиги, айти пайтда уларга ёрдам бериш имконияти йўқлигини қайд этиб, ҳамма “жойдан очларнинг кичкирув-у, зорланиши” эшитилмоқда дейилади [35]. Бундан ташқари яна уезд, район очарчилик оқибатларини тугатиш комиссиялари раислари озиқ-овқат таъминоти тўхтаб қолгани туфайли ўз вазифаларини “бажаришдан воз кечишмоқда... Жойларда очлар (Озиқ- овқат пунктлари, “Болалар уйлари- интернатларни” назарда тутилган- *муаллиф*) томонидан ўзларини-ўзлари тарқатиб юбориш амалиёти амалга оширилмоқда. Фарғона вилоят ООТК томонидан овқатланиш пунктларини ёпиш... [деярли] овқатланмаслик туфайли очларни ўзини-ўзи ўлдириш ҳоллари борлиги” кўзга ташланмоқда деб уқтирилади [36]. Бундан ташқари ушбу мажлисда қайд этилишича, очлар учун июль ойи жуда мушкуллиги билан ажралиб турди. Хусусан, очлар учун “Тарқатиш пункт”ларида, Овқатланиш пунктларида, “Болалар интернат”ларида озиқ-овқат таъминоти қониқарсиз равишда бўлиб, июль ойида камдан-кам ҳоллардагина очларга иссиқ овқат тарқатилган ва баъзан шундай ҳоллар бўлганки, очларга нон тарқатишнинг ҳам иложи қолмаган. Очлар таъминотидаги бундай аҳвол туфайли Озиқ-овқат ва Тарқатиш пунктлари мудирлари, Болалар уйи – интернатлари ходимлари вужудга келган “бундай шароитда ишлашдан воз кечишаётгани”, чунки очларни емишга оид талабларини қондириш имконияти йўқлиги бунга сабаб бўлган [37].

1923 йил октябрида Фарғона вилоятида 2000 нафар болаларни ўз ичига олган 20 та “Болалар уйи” бор эди. Шунинингдек, 10 та Овқатланиш пунктлари бўлиб, унда 6503 нафар киши озиқ-овқат билан таъминланган [38].

Аммо 1924 йилга маблағ таъминоти чеклангани туфайли “Болалар уй”лари 10 тага қисқариб, 800 нафаригина болалар озиқ-овқат билан таъминланган. Овқатланиш пунктлари эса 6 тага келтирилиб, унда 649 нафар очлар озиқ-овқат билан таъминланган [39].

Фарғона вилоятида 1924 йил 1 октябрида 9 та “Болалар уйи” бўлиб, унда 795 нафар болалар озиқ-овқат билан таъминланар, айти шу пайтда вилоят бўйича 5 та Овқатланиш пунктлари бўлиб, унда 666 нафар очлар овқатланган [40].

Бундай ҳолат очарчиликни чекинганлигини эмас, балки маблағ ажратилмаганлиги ёки йўқлиги сабаб таъминотдаги узилишлар туфайли содир бўлган.

Туркистондаги озиқ-овқат тақчиллиги ва очарчилик ўлканинг, айниқса Фарғона вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётига жиддий таъсир кўрсатди. Хўжалик юритишдаги асрий анъаналар ўрнига жорий этилган “янгича тартиб” тезда ўз мевасини бера бошлади. Натижада ўлка аҳолиси, айниқса болалар, бундан жиддий азият чекдилар. Шундай дамларда ҳам ўлканинг моддий бойликларини Марказга ташиб кетиш бир зумга ҳам камайтирилмаган. Чунки, мазмун моҳиятан, Россия мустамлакачилик тартибидан ҳеч ҳам қолишмайдиган большевиклар ҳукумати ўлкани янада Марказга қарамлигидан манфаатдор эди. Аммо халқнинг бардошлилиги, болажонлиги боис оғир дамларда ҳам чин инсонийлик фазилатини намоён эта олди ҳамда бағрикенглигини йўқотмади, аксинча жиддий синовдан ўтказди.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Т.: Фан, 1992. С. 46.
2. Туркистон // 1923 –йил , 10 - февраль.
3. Фарғона вилоят давлат архиви (ФВДА), Р-435-фонд,1-рўйхат, 172-иш,14-варақ.
4. Туркистон // 1923 –йил , 10 –февраль.
5. Голованов А.А. Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг. Т.: Фан, 1992. С. 46.
6. Туркистон // 1923 –йил , 10 –февраль.
7. Фарғона вилоят давлат архиви (ФВДА), Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 6-варақ.
8. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 37-варақ.
9. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 39-варақ.
10. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 10-варақ.
11. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 10-варақ.
12. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 10-варақ.
13. Туркистон // 1923 –йил, 10-февраль.
14. Ўзбектстон Миллий архиви (Ўз МА), Р-17-фонд,1-рўйхат, 97-иш, 468-варақ.
15. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 14-варақ.
16. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 14-варақ.
17. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 11-варақ.
18. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 14-варақ орқаси.
19. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 14-варақ орқаси.
20. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 15-варақ.
21. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 15-варақ.
22. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 9-9-варақ орқаси.
23. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 275-иш, 9-варақ орқаси.
24. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 19-варақ.
25. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 19-варақ.
26. Ўз МА, Р-17-фонд,1-рўйхат, 358-иш,111-варақ орқаси.
27. Ўз МА, Р-17-фонд,1-рўйхат, 358-иш,111-варақ орқаси.
28. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 27-варақ.
29. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 44-варақ.
30. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 54-варақ.
31. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 54-варақ.
32. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 53-варақ .
33. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 55-варақ.
34. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 55-варақ.
35. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 57-варақ.
36. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 57-варақ.
37. ФВДА, Р-435-фонд, 1-рўйхат, 172-иш, 57-варақ.
38. ФВДА, 121-фонд, 2-рўйхат, 117-иш, 113-варақ.
39. ФВДА, 121-фонд, 2-рўйхат, 117-иш, 113-варақ.
40. ФВДА, 121-фонд, 2-рўйхат, 117-иш, 116-варақ.